

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/386370695>

Χρήση νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία γεωλογικών εννοιών στην τριτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Thesis · December 2024

DOI: 10.12681/eadd/57901

CITATIONS

0

1 author:

Georgios Giotopoulos

Ministry of Education, Religious Affairs and Sports, Greece

82 PUBLICATIONS 17 CITATIONS

SEE PROFILE

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

**«Χρήση νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία γεωλογικών εννοιών
στην τριτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ.Εδ. - Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΤΡΑ 2024

*Στη σύζυγό μου Ευσταθία και στα τέσσερα παιδιά μας, Παναγιώτα, Ακριβή, Φώτη
και Νίκο για τη συμβολή τους στην περάτωση αυτής της διατριβής*

«Η έγκριση της παρούσας διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, δε σημαίνει αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα.» (Νόμος 5343/1932, Άρθρο 202)

Μέλη Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

1. **Δημήτριος Παπούλης**, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Πατρών. (Επιβλέπων).
2. **Ιωάννης Κουκουβέλας**, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Πατρών.
3. **Ειρήνη Σκοπελίτη**, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. **Πολυχρόνης Οικονόμου**, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών.
5. **Θανάσης Καραλής**, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστημίου Πατρών.
6. **Μαρία Περράκη**, Καθηγήτρια Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
7. **Ασημίνα Αντωνιάκου**, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ευχαριστίες

Με την ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διατριβής θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου και την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για την αδιάλειπτη υποστήριξη και καθοδήγηση στον Επιβλέποντα μου, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας Πατρών, κ. Παπούλη Δημήτριο. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση της ερευνητικής μου προσπάθειας και την επιτυχή παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Οι γνώσεις και η εμπειρία του, καθώς και η διάθεσή του να μοιραστεί τον πολύτιμο χρόνο του για να απαντήσει στις απορίες μου και να με κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση, υπήρξαν ανεκτίμητες. Η ενθάρρυνση και η υπομονή του με ενέπνευσαν να ξεπεράσω τα εμπόδια και να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις αυτού του τόσο απαιτητικού εγχειρήματος. Μέσα από τα σχόλιά του και τις διορθώσεις του, επετεύχθη αφενός η βελτίωση της εργασίας μου και αφετέρου ενισχύθηκαν οι δεξιότητές μου ως ερευνητή. Η επιμέλειά και η προσοχή του στη λεπτομέρεια ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την ποιότητα της διατριβής μου. Επιπλέον, οι συζητήσεις μας και η καθοδήγηση που μου παρείχε δεν περιορίστηκαν μόνο στο αντικείμενο της διατριβής μου, αλλά κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που με βοήθησαν να διαμορφώσω μια ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη για το επιστημονικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιήθηκα. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για την ευκαιρία που μου έδωσε να εργαστώ υπό την επίβλεψή του. Είμαι βέβαιος ότι η εμπειρία αυτή θα αποτελεί για πάντα ένα σημαντικό θεμέλιο για την μελλοντική μου πορεία.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας Πατρών κ. Κουκουβέλα Ιωάννη του οποίου η βοήθεια και η συμβολή ήταν πολύτιμες κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής ακαδημαϊκής διαδικασίας. Η εμπειρία και οι γνώσεις του υπήρξαν καθοριστικές για την ποιότητα της εργασίας μου. Οι εύστοχες παρατηρήσεις και οι διορθώσεις του με βοήθησαν να βελτιώσω την έρευνά μου και να αναδείξω τα ισχυρά σημεία της διατριβής μου. Η προσοχή του στη λεπτομέρεια και η ικανότητά του να εντοπίζει κρίσιμα σημεία προς βελτίωση ήταν ιδιαίτερα πολύτιμες.

Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου για την αμέριστη υποστήριξη και την καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής θα ήθελα ακόμη να εκφράσω στην κ. Σκοπελίτη Ειρήνη, Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου

Πατρών. Η συμβολή της ήταν καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση της ερευνητικής μου προσπάθειας και για την επαγγελματική ανάπτυξή μου ως εκπαιδευτικού. Η ευρύτητα των γνώσεων της και η εμπειρία της στον τομέα της παιδαγωγικής υπήρξαν πολύτιμες. Οι διορατικές της παρατηρήσεις και οι εμπειριστατωμένες συμβουλές της με καθοδήγησαν να βελτιώσω και να εξελίξω την έρευνά μου. Η αφοσίωσή της στην επιστήμη και η προθυμία της να μοιραστεί τις γνώσεις της ήταν πηγή έμπνευσης για μένα. Εκτιμώ ιδιαίτερα τον χρόνο και την ενέργεια που αφιέρωσε για να με υποστηρίξει σε κάθε στάδιο της διατριβής. Οι συναντήσεις μας, οι διορθώσεις και οι ουσιαστικές της προτάσεις συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και αξιόλογου έργου. Η υπομονή της και η ενθάρρυνσή της με βοήθησαν να ξεπεράσω τις δυσκολίες και να προχωρήσω με αυτοπεποίθηση. Η συνεργασία μας υπήρξε εξαιρετικά επωφελής και οι γνώσεις που απέκτησα θα με συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου πορείας. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για την πολύτιμη καθοδήγηση που μου προσέφερε.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του κ. Οικονόμου Πολυχρόνη και η πολύτιμη βοήθειά του κατά τη διάρκεια της διατριβής μου. Οι γνώσεις του στη στατιστική και η καθοδήγησή του με βοήθησαν όχι μόνο να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις που συνάντησα, αλλά και να εμβαθύνω περισσότερο στο αντικείμενο της μελέτης μου. Η υπομονή και η διαθεσιμότητά του ήταν πραγματικά ανεκτίμητες, και χωρίς την πολύτιμη υποστήριξή του, το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Τον ευχαριστώ από καρδιάς για το χρόνο και την ενέργεια που αφιέρωσε σε εμένα για την ολοκλήρωση αυτής της διατριβής.

Ευχαριστώ επίσης, τα μέλη της επιτροπής κ. Καραλή Θανάση, κ. Περράκη Μαρία και κ. Αντωνάρακου Ασημίνα για τις εύστοχες παρατηρήσεις και τα δημιουργικά τους σχόλια που βελτίωσαν σημαντικά τη διατριβή μου.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την σύζυγό μου Ευσταθία και τα τέσσερα παιδιά μας, Παναγιώτα (Λύκειο), Ακριβή (Γυμνάσιο), Φώτη και Νίκο (Δημοτικό) για την υποστήριξή τους και για τον χρόνο που ο κάθε ένας από τη μεριά του διέθεσε προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διατριβή.

Γεώργιος Φ. Γιωτόπουλος

Πάτρα, 2024

2.2.4	Μεθοδολογία 3 ^{ης} έρευνας (Διδάσκοντας Πετρολογία). Αναγνώριση πετρωμάτων ...	87
2.2.5	Μεθοδολογία 4 ^{ης} έρευνας (Διδάσκοντας για τα Ρήγματα).....	88
2.2.6	Μεθοδολογία 4 ^{ης} έρευνας (Κατανόηση Τοπογραφικών Χαρτών)	92
2.2.7	Περιγραφή του προγράμματος σπουδών και της ενότητας «Διδάσκοντας για τα ρήγματα» ⁹⁵	
2.2.8	Χρονική Διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας.....	96
2.3	Περιορισμοί της Έρευνας.....	96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ.....		98
3.1	Αποτελέσματα 1 ^{ης} έρευνας σε μαθητές.....	99
3.1.1	Στατιστική επεξεργασία της 1 ^{ης} έρευνας.....	102
3.1.2	Συσταδοποίηση	110
3.2.	Συζήτηση σχετικά με την 1η έρευνα.....	118
3.3	Αποτελέσματα 2 ^{ης} έρευνας σε φοιτητές (Παρανοήσεις).....	120
3.4	Κοινά αποτελέσματα από τις δύο πρώτες έρευνες.....	125
3.5	Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων των 2 ερευνών	125
3.6	Αποτελέσματα 3 ^{ης} Έρευνας – Διδάσκοντας Ορυκτολογία.....	134
3.7	Αποτελέσματα 4 ^{ης} Έρευνας – Διδάσκοντας Πετρολογία.....	137
3.8	Αποτελέσματα 4 ^{ης} Έρευνας – Διδάσκοντας για τα Ρήγματα.	138
3.9	Αποτελέσματα 4 ^{ης} Έρευνας – Κατανόηση τοπογραφικών χαρτών.....	151
3.10	Συνδυαστική συζήτηση επί των αποτελεσμάτων του συνόλου των ερευνών που εφαρμόστηκαν.....	156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ		161
4.1	Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.....	166
4.2.	Προτάσεις εφαρμογής των αποτελεσμάτων της διατριβής στη διδασκαλία μέσα από τη μέθοδο Project.....	167
5	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	170
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....		191
1 ^η έρευνα – Αποτελέσματα σε μαθητές		191
Έλεγχος των ομάδων Q1, Q2, Q3, Q4 σε σχέση με το φύλο και το σχολείο, μέσω Kruskal-Wallis		192
Συσχετίσεις μεταξύ των κατηγοριών Q1, Q2, Q3, Q4.....		199
1 ^η Έρευνα – Ερωτηματολόγιο. Παρανοήσεις σε Μαθητές.....		202
Ερωτηματολόγιο μόνο των μαθητών με αύξουσα αρίθμηση.....		207
2 ^η Έρευνα – Ερωτηματολόγιο. Παρανοήσεις σε Φοιτητές.....		212
3 ^η Έρευνα – Ερωτηματολόγιο. Διδάσκοντας Ορυκτολογία.....		217
4 ^η Έρευνα – Ερωτηματολόγιο. Διδάσκοντας για τα Ρήγματα		236
1 ^η Ενότητα – Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών		236
2 ^η Ενότητα. Ερωτήσεις καταγραφής τετραγώνων της μορφής π.χ.: a1- c3		240
3 ^η ενότητα. Κατανόηση Τοπογραφικών Χαρτών.....		256

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1: Παρανοήσεις που διερευνήθηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία και προστέθηκαν στο ερωτηματολόγιο της διατριβής	73
Πίνακας 2: Πλήθος ερευνών και συμμετεχόντων.....	76
Πίνακας 3: Περιγραφή των κατηγοριών Q1, Q2, Q3, Q4	80
Πίνακας 4: Αριθμός ρηγμάτων που πρέπει να εντοπιστούν σε κάθε ερώτηση.	91
Πίνακας 5: Περιγραφή των κατηγοριών Q1, Q2, Q3, Q4	103
Πίνακας 6: Μέση τιμή των κατηγοριών Q1, Q2, Q3, Q4.....	103
Πίνακας 7: Διαφοροποίηση Q1, Q2, Q3, Q4 ως προς την πόλη, το σχολείο και το συνδυασμό αυτών.	104
Πίνακας 8: Συγκεντρωτικός πίνακας ομάδων Q1, Q2, Q3 και Q4 ως προς το φύλο και την τάξη και η p-value.....	107
Πίνακας 9: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των Συνολικών Αθροισμάτων Q1: Διάκριση ορυκτών – πετρωμάτων, Q2: Κύκλος Ζωής, Q3: Ορυκτά, Q4: Πετρώματα.	112
Πίνακας 10: Μέσες τιμές ανά συστάδα και Συνολικό Άθροισμα Q1, Συνολικό Άθροισμα Q2, Συνολικό Άθροισμα Q3, Συνολικό Άθροισμα Q4	114
Πίνακας 11: Μέσες τιμές ανά συστάδα, Σχολείο, Πόλη και Συνολικό Άθροισμα Q1, Συνολικό Άθροισμα Q2, Συνολικό Άθροισμα Q3, Συνολικό Άθροισμα Q4	118
Πίνακας 12: Αντιστοιχισμός ερωτήσεων ερωτηματολογίων με ύλη σχολικών βιβλίων Β' Βαθμιας Εκπαίδευσης.....	119
Πίνακας 13: Αποτελέσματα των απαντήσεων των φοιτητών σε σχετικό ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε αναφορικά με τα μέταλλα, τη διάκριση μεταξύ ορυκτών-πετρωμάτων, τον κύκλο ζωής των πετρωμάτων και τα πετρώματα.....	120
Πίνακας 14: Αποτελέσματα των απαντήσεων των φοιτητών σε ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε σχετικά με τα ορυκτά.....	122
Πίνακας 15: Ποσοστιαίες διαφορές μεταξύ φοιτητών και μαθητών στις σωστές απαντήσεις τους σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης ανά κατηγορία.	125
Πίνακας 16: Ποσοστιαίες διαφορές μεταξύ φοιτητών και μαθητών στις σωστές απαντήσεις τους σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.	130
Πίνακας 17: Ποσοστό λανθασμένων και σωστών απαντήσεων σε κάθε στάδιο μετά την εφαρμογή MINS, σχολιάζοντας μόνο το ποσοστό των αποδεκτών απαντήσεων.....	134
Πίνακας 18: Ποσοστό σωστών απαντήσεων στην αναγνώριση των πετρωμάτων.	137
Πίνακας 19: Περιλήψη των απαντήσεων των φοιτητών που αντιστοιχούν σε κάθε εικόνα και το ποσοστό.....	149
Πίνακας 20: Απόλυτα σωστές απαντήσεις που δόθηκαν από τους φοιτητές.....	151
Πίνακας 21: Άθροισμα των απαντήσεων των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο των χαρτών.	156
Πίνακας 22: Συγκεντρωτικός πίνακας ομάδων Q1, Q2, Q3 και Q4 ως προς το φύλο και την τάξη και η p-value.....	197

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1: Διάγραμμα Ροής Διδακτορικής Διατριβής	18
Εικόνα 2: Αρχικός σχεδιασμός (πορτοκαλί πλαίσια) και καινούργιος χρονοπρογραμματισμός (πράσινα πλαίσια) διδακτορικής διατριβής.....	21
Εικόνα 3: Θέσεις στο πεδίο της μάθησης (τροποποιημένη εικόνα από Illeris, 2016 (μτφρ. Malone M.)).	33
Εικόνα 4: Ανάλυση της διερευνητικής προσέγγισης σε 4 φάσεις (Παπανικολάου, 2023)	58
Εικόνα 5: Τύποι διερεύνησης για μαθητές (MacKenzie, 2016 στο Παπανικολάου, 2023)	59
Εικόνα 6: Το διευρυμένο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης (Pedaste et. al., 2015).	60
Εικόνα 7: Χάρτης με βρώσιμα πετρώματα ανά την υφήλιο.	70

Εικόνα 8: Η εφαρμογή MINS διαθέσιμη στο Google play store.	82
Εικόνα 9: Απόψεις της εφαρμογής της εφαρμογής MINS.....	85
Εικόνα 10: α. Γρανίτης, β. Μάρμαρο.....	88
Εικόνα 11: Παράδειγμα φωτογραφίας με σκιαγραφημένο τετράγωνο πλέγμα.	90
Εικόνα 12: Άσκηση 1 του ερωτηματολογίου.....	91
Εικόνα 13: Οδηγίες ανάγνωσης τοπογραφικού χάρτη.....	93
Εικόνα 14: Παράδειγμα άσκησης αντιστοίχισης τοπογραφικού χάρτη με τοπογραφικό προφίλ. Η σωστή απάντηση ήταν Α4, Β1, C2, D3.	94
Εικόνα 15: Παράδειγμα άσκησης αναγνώρισης σωστού προσανατολισμού του τοπίου στο χάρτη. Οι επιλογές ήταν α) Β-Ν β) Α-Δ γ) ΒΔ-ΝΑ δ) ΒΑ-ΝΔ. Η σωστή απάντηση ήταν το δ) ΒΑ-ΝΔ.	94
Εικόνα 16: Διάγραμμα ροής «Διδάσκοντας Γεωλογία μέσω εξΑΕ.	96
Εικόνα 17: Άθροισμα Q1 – Τάξη.....	106
Εικόνα 18: Άθροισμα Q4 – Τάξη.....	107
Εικόνα 19: Συνολικό Άθροισμα Q2 - Συνολικό Άθροισμα Q1	108
Εικόνα 20: Συνολικό Άθροισμα Q4 - Συνολικό Άθροισμα Q1	109
Εικόνα 21: Συνολικό Άθροισμα Q4 - Συνολικό Άθροισμα Q2	110
Εικόνα 22: Βέλτιστος αριθμός συστάδων μέσα από τις παραμέτρους: Συνολικό Άθροισμα (Q1, Q2, Q3, Q4), Σχολείο, Πόλη, Αδέλφια, Οικογένεια, Φύλο	113
Εικόνα 23: Γράφημα συστάδας (cluster), όπου απεικονίζονται οι μέσες τιμές των ομάδων ερωτήσεων Q1, Q2, Q3, και Q4.....	114
Εικόνα 24: Συστάδες 1, 2 και Σχολείο	115
Εικόνα 25: Συστάδες 1, 2 και Περιοχή	116
Εικόνα 26: Συστάδες 1, 2 και Οικογένεια.....	117
Εικόνα 27: Ποσοστό σωστών απαντήσεων ανά φύλο στις τέσσερις ερωτήσεις και στις οποίες βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων.....	124
Εικόνα 28: Φωτογραφίες δειγμάτων ορυκτών που συλλέχθηκαν από τους φοιτητές: (α) αλίτης β) αιματίτης.	136
Εικόνα 29: (α) Γρανίτης (β) Μάρμαρο.	138
Εικόνα 30: Επιλέξτε τη φωτογραφία που δείχνει το σωστό ρήγμα. Να επισημαίνεται μόνο μία επιλογή.....	139
Εικόνα 31: Επιλέξτε τη φωτογραφία που δείχνει το σωστό ρήγμα. Να επισημαίνεται μόνο μία επιλογή.....	139
Εικόνα 32: Επιλέξτε τη φωτογραφία που δείχνει το σωστό ρήγμα. Να επισημαίνεται μόνο μία επιλογή.....	140
Εικόνα 33: Επιλέξτε τη φωτογραφία που δείχνει το σωστό ρήγμα. Να επισημαίνεται μόνο μία επιλογή.....	141
Εικόνα 34: Παράδειγμα συμπλήρωσης ερώτησης.....	141
Εικόνα 35: Άσκηση 1 ^η του ερωτηματολογίου.	142
Εικόνα 36: Άσκηση 2 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	143
Εικόνα 37: Άσκηση 3 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	143
Εικόνα 38: Άσκηση 4 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	144
Εικόνα 39: Άσκηση 5 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	144
Εικόνα 40: Άσκηση 6 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	145
Εικόνα 41: Άσκηση 7 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	145
Εικόνα 42: Άσκηση 8 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	146
Εικόνα 43: Άσκηση 9 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	146
Εικόνα 44: Άσκηση 10 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	146

απαντήσεων.....	147
Εικόνα 45: Άσκηση 11 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	147
Εικόνα 46: Άσκηση 12 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	148
Εικόνα 47: Άσκηση 13 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	148
Εικόνα 48: Άσκηση 14 ^η . Απεικόνιση του ρήγματος και ποσοστά αποδεκτών και επιτυχημένων απαντήσεων.....	149
Εικόνα 49: Παράδειγμα : Διαβάζοντας έναν τοπογραφικό χάρτη *	152
Εικόνα 50: Άσκηση 1 ^η . Οι φοιτητές έπρεπε να ταιριάξουν το γράμμα και τον αριθμό ή τον τοπογραφικό χάρτη και την τοπογραφική τομή. Οι σωστές απαντήσεις είναι A4, B1, C2 και D3.	153
Εικόνα 51: Άσκηση 2 ^η . Αντιστοίχιση χαρτών με τοπογραφικές τομές.....	153
Εικόνα 52: Άσκηση 3 ^η . Ένα ή περισσότερα αποσπάσματα των τοπογραφικών χαρτών δείχνει έναν λόφο. Διαλέξτε τη σωστή απάντηση.	153
Εικόνα 53: Άσκηση 4 ^η . Το απόσπασμα του τοπογραφικού χάρτη δείχνει μια πλαγιά. Διαλέξτε τη σωστή απάντηση σχετικά με το προς τα που κλίνει αυτή.	154
Εικόνα 54: Άσκηση 5 ^η . Το απόσπασμα του τοπογραφικού χάρτη δείχνει έναν κρημνό. Διαλέξτε τη σωστή απάντηση σχετικά με το προς τα που κλίνει αυτός.	154
Εικόνα 55: Άσκηση 6 ^η . Το απόσπασμα του τοπογραφικού χάρτη και η τοπογραφική τομή δείχνει μια σειρά από κοιλάδες και λόφους. Διαλέξτε τη σωστή απάντηση σχετικά με τον προσανατολισμό των κοιλάδων στο χάρτη	155
Εικόνα 56: Άσκηση 7 ^η Ένας γκρεμός εμφανίζεται σε ένα κομμάτι τοπογραφικού χάρτη. Οι φοιτητές έπρεπε να επιλέξουν τη σωστή απάντηση σχετικά με τον προσανατολισμό της στο χάρτη. Οι επιλογές ήταν (α) Β–Ν· β) Α–Δ· γ) ΒΔ–ΝΑ· δ) ΒΑ–ΝΔ. Η σωστή απάντηση είναι (δ) ΒΑ–ΝΔ.	155
Εικόνα 57: Ανάλυση της Μεθόδου Project – Φάσεις	169
Εικόνα 58: Άθροισμα Q1 - Φύλο.....	192
Εικόνα 59: Άθροισμα Q1 - Τάξη	193
Εικόνα 60: Άθροισμα Q2 - Φύλο.....	194
Εικόνα 61: Άθροισμα Q2 – Τάξη.....	195
Εικόνα 62: Άθροισμα Q3 - Φύλο.....	196
Εικόνα 63: Άθροισμα Q3 - Τάξη	196
Εικόνα 64: Άθροισμα Q4 - Φύλο	197
Εικόνα 65: Συνολικό Άθροισμα Q1 - Συνολικό Άθροισμα Q3	199
Εικόνα 66: Συνολικό Άθροισμα Q1 - Συνολικό Άθροισμα Q3	200
Εικόνα 67: Συνολικό Άθροισμα Q4 - Συνολικό Άθροισμα Q3	201

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο πλαίσιο αυτής της διατριβής διερευνήθηκαν, η διδασκαλία της γεωλογίας, οι παρανοήσεις, καθώς και τρόποι προκειμένου αυτή να βελτιωθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών, τόσο σε έκτακτες συνθήκες διδασκαλίας λόγω Covid, όσο και σε κανονικές συνθήκες. Η έρευνα υλοποιήθηκε κατά την περίοδο του εγκλεισμού λόγω Covid και κάτω από τις υποχρεωτικές συνθήκες για εξ' αποστάσεως διδασκαλία. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία. Έγινε αναγνώριση ορυκτών μέσω του MINS (εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί για κινητά τηλέφωνα). Κατόπιν σχεδιάστηκαν ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια τα οποία περιλάμβαναν φωτογραφίες και απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων. Σε αυτά τα ερωτηματολόγια υπήρχαν διαφορετικές ασκήσεις όπου μέσα από τις φωτογραφίες οι φοιτητές έμαθαν να αναγνωρίζουν πετρώματα, ρήγματα και να διαβάζουν τοπογραφικούς χάρτες.

Ένα ερωτηματολόγιο που αφορά σε παρανοήσεις των μαθητών (1^η ενότητα – Παρανοήσεις μαθητών, φοιτητών) σχετικά με βασικά θέματα της Γεωλογίας δόθηκε ηλεκτρονικά σε όλους τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αχαΐας (Γυμνάσια και Λύκεια του νομού). Συνελέγησαν 1065 απαντήσεις. Αντίστοιχο ερωτηματολόγιο δόθηκε σε πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με σκοπό να διαπιστωθεί εάν οι παρανοήσεις που έχουν αποκτηθεί κατά τη φοίτησή τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τους ακολουθούν και κατά την πανεπιστημιακή τους φοίτηση. Σε αυτή την περίπτωση συνελέγησαν 102 απαντήσεις. Σε μια δεύτερη ενότητα (Διδάσκοντας Ορυκτολογία) 117 φοιτητές του τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας κλήθηκαν να υιοθετήσουν / βρουν ένα ορυκτό από την περιοχή στην οποία διαβιούσαν (απαγόρευση μετακίνησης λόγω Covid) και μετά να το αναγνωρίσουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής MINS. Σε μια τρίτη ενότητα (Διδάσκοντας Πετρολογία, Ρήγματα και Χάρτες) περίπου 125 φοιτητές του τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας, μέσα από ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια αναγνώρισαν πετρώματα, ρήγματα και ανέγνωσαν επιτυχώς τοπογραφικούς χάρτες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παρανοήσεις που αφορούν σε βασικές έννοιες στη Γεωλογία κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εξακολουθούν να υπάρχουν και στο Πανεπιστήμιο εάν δεν υπάρξει η κατάλληλη

εκπαίδευση στη Γεωλογία. Η χρήση της εφαρμογής MINS για τα κινητά που αφορά στην αναγνώριση ορυκτών, καθώς και τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά σχετικά με τη διδασκαλία της Ορυκτολογίας, της Πετρολογίας, των Ρηγμάτων και της ανάγνωσης τοπογραφικών χαρτών ενίσχυσαν τις γνώσεις των φοιτητών και συνεισέφεραν στην όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία λόγω των συνθηκών εγκλεισμού από τον Covid. Έτσι, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην ΕξΑΕ, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε κανονικές συνθήκες. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, προτείνεται ότι η διδασκαλία ρηγμάτων και χαρτών θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική εάν οι εκπαιδευτικές εκδρομές (επισκέψεις πεδίου) πραγματοποιούνται σε τοποθεσίες όπου η γεωλογία της περιοχής βοηθά ώστε να αποσαφηνιστούν οι δυσκολίες που εντοπίστηκαν. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές θα μπορούσαν να εξοικειωθούν με τα πιο δυσνόητα γεωλογικά ζητήματα όπως αυτά εντοπίστηκαν από την παρούσα έρευνα.

ABSTRACT

In the context of this thesis, the teaching of geology, the misconceptions, as well as ways to improve it with the use of new technologies, both in extraordinary teaching conditions due to Covid, and in normal conditions were investigated. The research was carried out during the period of confinement due to Covid and under the mandatory conditions for distance teaching. Specific digital tools were created for this purpose. Minerals were identified through MINS (application developed for mobile phones). Then specially designed questionnaires including photographs were designed and were sent via electronic links. In these questionnaires there were different exercises where through the photos the students learned to identify rocks, faults and read topographical maps.

A questionnaire concerning students' misconceptions (1st section – Students' misconceptions) regarding basic topics of Geology was given electronically to all students of the Secondary Education of regional unit of Achaia (Junior High Schools and High Schools of the regional unit). A number of 1065 responses were collected. A corresponding questionnaire was given to first-year students of the Civil Engineering department of the University of Patras in order to determine whether the misconceptions acquired during their studies in Secondary Education continues following them during their university studies. In this case, 102 responses were collected. In the second section (Teaching Mineralogy) 117 students of the Department of Civil Engineering of the University of Patras were asked to adopt / find a mineral from the area they lived in (there was a travel ban due to Covid restrictions) and then identify it through the MINS online application. In the third section (Teaching Petrology, Faults and Maps) about 125 students of the Department of Civil Engineering of the University of Patras, through specially designed questionnaires, identified rocks, faults and successfully read topographical maps.

The results showed that the misconceptions related to basic concepts in Geology during the study in Secondary Education, still exist in the University if there is no proper education in Geology. The use of the MINS mobile app on mineral identification, as well as the online questionnaires on the teaching of Mineralogy, Petrology, Faults and topographical map reading enhanced the students' knowledge and contributed to as much as possible seamless educational process due to the confinement conditions from Covid. Thus, they could be applied in the Distance Education, but they can also be used

as tools to enhance learning outcomes in normal teaching conditions. Based on the results of the present study, it is suggested that the teaching of faults and maps could be more effective if educational excursions (field visits) are carried out in locations where the geology of the area helps to clarify the difficulties identified. In this way, students could become familiar with the most difficult geological issues as those identified by the present research.